

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19380003>

FINLANDIYA YASHIL TRANSPORT TIZIMINING O‘ZBEKISTONDA QO‘LLANISHI

Kazakov Mansurbek Qadamboy o‘g‘li

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston

Milliy Universiteti talabasi

E-mail: mansurbekkazakov0@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Finlyandiya hukumatining yashil transport sohasini rivojlantirish borasida olib borgan samarali islohatlari tahlil qilinadi. Mamlakat hukumatining bu borada olib borgan siyosati tufayli transport sektori tomonidan atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdorida sezilarli kamayish tendensiyasi kuzatilmoqda. Jumladan, elektr va gibrid avtomobillar sonini oshirish, jamoat transportini yashillashtirish va shaharsozlikda ekologik standartlarni joriy etish bo‘yicha qabul qilingan chora-tadbirlar muhokama qilinadi. Ushbu tajribalarning iqtisodiy samaradorligi va ijtimoiy ta‘siri o‘rganilib, ularni O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari bo‘yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: yashil transport, issiqxona gazlari, tendensiya, elektr avtomobillar, gibrid avtomobillar, transport sektori, ekologik standartlar.

АННОТАЦИЯ

В данной работе анализируются эффективные реформы, проведенные финским правительством в развитии сектора экологически чистого транспорта. Благодаря проводимой правительством страны политике в этой области наблюдается значительная тенденция к сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу транспортным сектором. В частности, рассматриваются меры по увеличению количества электромобилей и гибридных автомобилей, развитию

экологически чистого общественного транспорта и внедрению экологических стандартов в городском развитии. Изучается экономическая эффективность и социальное воздействие этих мер, а также даются практические рекомендации по их применению в условиях Узбекистана.

Ключевые слова. экологически чистый транспорт, парниковые газы, тенденция, электромобили, гибридные автомобили, транспортный сектор, экологические стандарты.

ABSTRACT

This article analyzes the effective reforms carried out by the Finnish government in the development of the green transport sector. Due to the policy pursued by the country's government in this regard, a significant trend of reduction in the amount of greenhouse gases emitted into the atmosphere by the transport sector is observed. In particular, measures taken to increase the number of electric and hybrid cars, green public transport, and introduce environmental standards in urban development are discussed. The economic efficiency and social impact of these experiences are studied, and practical recommendations are given on the possibilities of their application in the conditions of Uzbekistan.

Keywords. green transport, greenhouse gases, trend, electric cars, hybrid cars, transport sector, environmental standards.

KIRISH

“Ecoexpert” saytining ma’lumotlariga ko‘ra Finlandiya 2024-yilda dunyoning yashil mamlatlari reytingida 73,58 ball¹ bilan Estoniya, Lyuksemburg va Germaniyadan keyin to‘rtinchi o‘rinni egalladi.

Finlandiya hukumati yashil transportni barqaror rivojlanish siyosatining ajralmas qismi sifatida ko‘radi. Elektr avtobuslar, velosiped yo‘laklari, jamoat transporti tarmoqlarining kengaytirilishi orqali ekologik barqaror shaharlar yaratish maqsad qilinmoqda. Mamlakatda elektr va gibrid transport vositalari, aqlli transport tizimlari, energiya tejovchi infratuzilma kabi innoavatsion loyihalar faol joriy qilinmoqda.

Bu esa Finlandiyani Yevropada yashil transport bo‘yicha yetakchi mamlakatlardan biriga aylantiradi. Finlandiyaning yashil transportdagi yutuqlari boshqa mamlakatlar xususan O‘zbekiston uchun ham namunaviy tajriba bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu sababli bu mavzuni o‘rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

¹ The Ecoexperts sayti (<https://www.theecoexperts.co.uk/news/greenest-countries-in-the-world>)

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida Finlandiya yashil transport tizimining rivojlanishiga ta'sir qiluvchi asosiy omilla qolaversa ushbu sohada olib borilayotga chora-tadbirlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empiric kuzatuv usullaridan foydalanilgan. Tadqiqoty natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanganligi bilan izohlanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Yashil transport borasida bir qancha olimlar tadqiqot ishlarini olib borgan. Uzoq xorij olimlaridan Finlandiyalik professor “ Heikki Liimatainen” elektr yuk avtomobillar haqida o'z tadqiqotlarini olib brogan.

Shuningdek boshqa Finlandiyalik proffessorlar [Sakari Höysniemi](#) va [Arto Salonen](#) ham bu borada o'z tadqiqot ishlarini olib brogan. Ular piyoda yurish, velosipedda harakatlanish, jamoat transportidan foydalanish va shaxsiy avtomobil ishlatishni kamaytirishga e'tibor qaratgan. Ularning tadqiqot natijalar shuni ko'rsatadiki, respondentlarning shaxsiy avtomobillardan foydalanishini kamaytirishi va ularning hayotdan qoniqishi o'rtasida kuchli bog'liqlik mavjud.

Yana bir Finlandiyalik tadqiqotchi Anu Tuominen ham Yevropada yashil transport siyosati mavzusida o'zining tadqiqotlarini olib brogan.

Ushbu mavzuda bir qancha mahalliy olimlar o'zining tadqiqot ishlarini olib brogan. Masalan Vaxabov A.V, Xajibakiev Sh.X, Toshmatov Sh.A, Butaboyev M.T tomonidan yozilgan “Yashil iqtisodiyot” darsligida yashil transportga mavzusiga ham to'xtalib o'tilgan. Ularning fikricha “Yashil transport” deganda atrof-muhitga salbiy ta'sirni kamaytiruvchi harakatlanishning har qanday usuli yoki tashkiliy shakli tushuniladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda transport sohasidagi o'zgarishlar va avtomobillar sonini oshayotagan davrida “yashil iqtisodiyotga” ayniqsa uning muhim qismi “yashil transportga” o'tish muhim hisoblanadi. Ayniqsa O'zbekistonda “yashil transport” tizimini rivojlantirish zarur.

Bu sohada sezilarli yutuqlarga erishgan Finlandiya tajribasidan foydalanish orqali O'zbekistonda ham shu sohada yuqori natijalarga erishish mumkin.

1-rasm. O'zbekiston va Finlandiyada transport vositalari CO₂ emissiyasi(Million Tonnada)¹

Ushbu grafikdan shuni ko'rishimiz mumkinki 2013-2022 yillar mobaynidan Finlandiyada transport sektori tomonidan atmosferaga chiqarilayotgan issiqxona gazlari miqdorida tushish tendensiyasi kuzatimoqda. 2013-yilda bu ko'rsatkich 12 million tonnadan ortiq bo'lgan bo'lsa 2022-yilga kelib bu ko'rsatkich 9.77 million tonnaga tushgan. Aksincha O'zbekistonda bu ko'rsatkichda o'sish tendensiyasi kuzatilmogda. 2013-yilda bu ko'rsatkich 8.8 million tonnadan ortiq bo'lsa 2022-yilga kelib bu raqam qariyb 2 barobarga ko'payib 17 million tonnadan ortiqga yetgan. Bunga Finlandiya hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar muhim o'rin tutadi.

Yashil transportni mamlakatda rivojlanishida ya'ni mamlakatda yashil transport vositalarining ortib borishiga bir qancha omillar ta'sir qiladi. Bularga misol sifatida yashil transport vositalriga hukumat tomonidan berilayotgan subsidiyalar, Infratuzilmaning yaxshilanishi ya'ni velosiped yo'laklarining yaxshi qurilganligi, zaryadlash stansiyalarining sonini oshishi ularga texnik xizmat ko'rsatishning yaxshi rivojlanganligi.

Finlandiya hukumati o'z oldiga 2045-yilgacha transport vositalari tomonidan atmosferaga chiqarilayotgan CO₂ emmsiyalari miqdorini 0 ga tushirish mqasadini

¹ Finlyandiya avtomobil sektori axborot markazi Finlyandiyadagi avtomobil transporti, avtomobil savdosi, avtomobil ishlab chiqarish, shuningdek, avtomobillarni ta'mirlash va tekshirish sanoati haqida ma'lumot beruvchi xizmat ko'rsatish va axborot markazining rasmiy sayti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi. (<https://aut.fi/en/environment/>) va worldometers rasmiy sayti (<https://www.worldometers.info/co2-emissions/uzbekistan-co2-emissions/>)

qo‘ygan. Ushbu maqsadga erishish uchun hukumat bu borada bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. O‘zbekiston aholisini “Yashil transport” bo‘yicha fikrini o‘rganish maqsadida “O‘zbekistonda yashil transportni rivojlantirishdagi asosiy muammolar nimadaligi” yuzasidan o‘tkazilgan so‘rovnoma ko‘ra qatnashchilarni katta qismi zaryadlash stansiylarning kamligini sabab sifatida ko‘rsatgan. Finlandiya hukumati o‘z oldiga har 60 kilometrga zaryadlash

1- Jadval. Finlandiya va O‘zbekistondagi zaryadlash stansiyalari soni (2024-yil holatiga ko‘ra)¹

Mamlakatlar	Zaryadlash stansiylari soni(2024)
O‘zbekiston	569
Finlandiya	1413

Ushbu jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki Finlandiyadagi elektromobillarni zaryadlash stansiyalarining umumiy soni O‘zbekistondagidan qariyb 3 barobarga ko‘p.

Elektromobillar va gibril avtomobillar ya’ni “yashil transport” vositlari odatiy qazib olinadigan yoqilg‘idan harakatlanadigan avtomobillardan ko‘ra biroz qimmatroq hisoblanadi. O‘tkazilgan so‘rovnoma ko‘ra O‘zbekiston aholisining fikriga ko‘ra ularni elektr va gibril avtomobillarni kamroq sotib olishining yana bitta sababi bu turdagi transport vositalarining qimmat ekanligidir. Finlandiya hukumati ushbu vaziyatda aholini “yashil transport” vositalarini sotib olishini qo‘llab quvvatlash maqsadida ularga 2022-yilgacha davlat budjetidan subsidiyalar ajratib kelgan.

2-rasm. Finlandiyadagi umumiy avtomobillar soni(donada)²

¹ Electromaps sayti(<https://www.electromaps.com/en/charging-stations/finland>)

² Finlandiya statistika agentligi(<https://stat.fi/en/publication/cm10kulpe8nbj07w0fh2g6kbp>)

Ushbu rasmda 2020 yildan 2024-yilgacha bo'lgan davr mobaynida Finlandiyadagi avtomobillarning sonining o'zgarish dinamikasini ko'rish mumkin. 2020-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davr mobaynida elektr va gibrid avtomobillarning umumiy sonidan keskin o'sish kuzatilgan. Shuningdek benzin va dizel harakatlanadigan avtomobillarr sonidan keskin bo'lmasa ham tushish kuzatilgan.

Finlandiya hukumati ushbu sohani qo'llab quvvatlash uchun "ifloslovchi to'laydi" tamoyilidan foydalanmoqda. Yanda kim o'zining transport vositasidan qancha CO₂ emmissiyasi chiqarsa shunga qarab soliq to'laydi. Agar siz elektr transport vositalaridan foydalansangiz soliq to'lamaysiz. Sababi bu turdagi transport vositalari CO₂ emmsiyasi chiqarmaydi. Shuningdek avtoturargohlarda "yashil transport" vositalriga 50% dan 100% gacha chegirmalar beriladi. Bu esa aholini bunday avtomobillar sotib olishiga turtki bo'ladi.

O'zbekistonda ham "yashil transport" tizimini rivojlantirish uchun Finlandiya tajribasidan shuni olishimiz mumkin. Birinchi navbatda zaryadlash stansiylari sonini oshirish ya'ni ularning oraliq intervallarini qisqartirish.

Hozirgi kunda zaryadlash stansiylarini taxminan 50% poytaxt Toshkent shahrida. Shu sababli viloyatlar va Qoraqalpog'iston respublikasida ham ularning sonini oshirish muhim sanaladi.

Shuningdek "yashil transport" vositalariga yengilliklar berish. Xuddi Finlandiyada bo'lgani kabi ularga avtoturargohlarda 50% dan 100% gacha chegirmalar berish ham bu sohani rivojlanishi va aholini "yashil transport" ga bo'lgan talabini oshirish mumkin.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak O'zbekistonda "yashil transport" tizimining rivojlanishidagi asosiy muammolar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin. Birinchi navbatda infratuzilmaning unchalik yaxshi rivojlanmaganligi. Sababi yuqorida keltirib o'tkanimizdek zaryadlash stansiylarining katta qismi poytaxt hududiga to'g'ri keladi. Qolaversa aholi daromadlarining pastligi va elektr va gibrid avtomobillarning qimmatligi. Shu sababli infratuzilmani yaxshilash bilan birga elektr va gibrid avtomobillarga yengilliklar berish muhim hisoblandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Vaxabov A.V, Xajibakiev Sh.X, Toshmatov Sh.A, Butaboyev M.T yozilgan "Yashil iqtisodiyot" darslik
2. <https://www.theecoexperts.co.uk/news/greenest-countries-in-the-world>
3. <https://aut.fi/en/environment/>
4. <https://www.worldometers.info/co2-emissions/uzbekistan-co2-emissions/>
5. <https://stat.fi/en/publication/cm10kulpe8nbj07w0fh2g6kbp>
6. <https://www.electromaps.com/en/charging-stations/finland>